

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

I Gusti Agung Arista Pradnyani,^{a*} Nila Rahayu^b & Yeldy Dwi Genadi^c

^a Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Gomong, Kota Mataram, NTB 83125, Mataram, Indonesia

^b Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Gomong, Kota Mataram, NTB 83125, Mataram, Indonesia

^c Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Gomong, Kota Mataram, NTB 83125, Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Kepemilikan Manajerial
Ukuran Perusahaan
Profitabilitas
Laba

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di BEI dari tahun 2019 – 2021. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 25 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka manajemen laba yang terjadi pada perusahaan akan mengalami penurunan, dengan kata lain semakin sedikit aktivitas manajemen laba yang dilakukan maka semakin besar kepemilikan manajerial. Selanjutnya profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, berarti bahwa besarnya manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan meningkat sebanding dengan tingkat profitabilitas yang mampu dicapai perusahaan, investor menggunakan profitabilitas sebagai salah satu kriteria utama ketika memutuskan apakah akan berinvestasi pada suatu perusahaan karena profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sementara itu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, karena bisnis dengan aset besar atau kecil memiliki persyaratan ukuran yang beragam sehingga tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu dalam manajemen laba. Selain itu, ketatnya pengawasan pemerintah, analis, dan investor yang terlibat dalam administrasi perusahaan membuat manajer enggan melakukan manajemen laba.

ARTICLE INFO

Keywords:
Managerial Ownership
Firm Size
Profitability
Earnings

ABSTRACT

This research aims to analyze and obtain empirical evidence regarding the influence of managerial ownership, company size, and profitability on earnings management. The population in this study consists of manufacturing companies in the food and beverage sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2019 to 2021. Sampling was conducted using purposive sampling method, and the sample size was 25 companies. The results of the study indicate that managerial ownership has a negative impact on earnings management. This implies that the higher the managerial ownership, the lower the earnings management in the company. In other words, as managerial ownership increases, there is a decrease in earnings management activities, indicating a larger stake of managerial ownership. Furthermore, profitability has a positive impact on earnings management. This means that the extent of earnings management in the company increases in proportion to the level of profitability achieved by the company. On the other hand, company size does not affect earnings management. Business with large or small assets has diverse size requirements, making it an inappropriate determinant in earnings management. Additionally, stringent oversight from the government, analysts, and investors involved in corporate administration discourages managers from engaging in earnings management activities.

* Penulis korespondensi. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Gomong, Kota Mataram, NTB 83125, Mataram, Indonesia.

Alamat E-mail: agung.rista7@unram.ac.id (I. G. A. A. Pradnyani).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434703>

Diajukan 13 September 2023; Diajukan dalam bentuk revisi 21 September 2023; Diterima 28 September 2023

Tersedia secara online 17 Oktober 2023

0000-0000/© 2023 Penulis. Diterbitkan oleh Jurnal SPESIMEN. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Pembangunan sektor industri memerlukan komitmen yang besar dari seluruh pemangku kepentingan dan komponen dari hulu hingga hilir dan tidak dapat dicapai sendirian oleh satu atau dua pihak. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu yang berdampak pada seberapa besar upaya manajemen dalam mengembangkan bisnisnya agar mampu bersaing memberikan kinerja terbaik. Hal ini tentunya akan menjadi katalis bagi manajemen untuk menerapkan manajemen laba pada laporan keuangan organisasinya, dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan membujuk investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

Perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai cara untuk mengkomunikasikan informasi keuangan. Karena manajemen sebagai pengelola bisnis mempunyai keleluasaan untuk memilih dan menggunakan proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, maka laporan keuangan sebagai penghubung antara manajemen dan pemangku kepentingan rentan terhadap manipulasi oleh manajemen. Informasi mengenai laba menjadi penekanan utama dalam pelaporan keuangan.

Laba adalah informasi penting bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal yang dapat dimasukkan dalam laporan keuangan. Manajemen laba terjadi atas keputusan manajer untuk mengubah laba dalam laporan keuangan guna memenuhi tujuan laba tertentu (Scott, 2015). Pembuatan pelaporan keuangan bisnis dengan menggunakan basis akrual adalah salah satu cara manajer menerapkan kebijaksanaannya. Selain itu, frasa "manajemen laba" mengacu pada adanya kesenjangan dalam penggunaan basis akrual oleh manajemen ketika menghasilkan laporan keuangan sehingga manajer dapat mengendalikan laba dengan menaikkan, menurunkan, atau menyeimbangkan laba.

Masalah keagenan yang bersumber dari konflik kepentingan antara pemegang saham, prinsipal, dan manajemen perusahaan (agen) melahirkan manajemen laba. Sementara agen didorong untuk memaksimalkan kepuasan kebutuhan finansial dan psikologis mereka, termasuk melalui perolehan investasi, pinjaman, dan kontrak kompensasi, pemangku kepentingan didorong untuk membuat kontrak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan profitabilitas yang terus meningkat. Pemberian laporan laba yang tidak valid oleh manajemen dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan (Herlambang, 2017).

Laporan keuangan seharusnya meningkatkan komunikasi antara investor, pemegang saham, dan masyarakat umum, tetapi dengan adanya praktik manajemen laba dapat menurunkan nilai informasi dalam laporan keuangan (Sari & Khafid, 2020). Pengaruh potensial terhadap perilaku manajemen laba telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Beberapa elemen ini adalah profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan.

Rasio yang disebut profitabilitas digunakan untuk menilai kapasitas bisnis menghasilkan uang dari aktivitasnya. Laba sering dikaitkan dengan efektivitas perusahaan. Menurut Sari dan Khafid (2020), jika laba suatu perusahaan besar maka kinerjanya dikatakan sangat baik, sedangkan jika rendah maka kinerjanya dianggap buruk.

Profitabilitas yang tinggi akan menunjukkan efektivitas perusahaan dan dapat membujuk pihak ketiga untuk mengambil keputusan investasi yang positif atas nama perusahaan (Fatmawati & Djajanti, 2015). Penelitian Wijayanti dan Subardjo (2019) mengungkapkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pengelolaan laba. Artinya, meskipun profitabilitas dapat memengaruhi persepsi keberhasilan perusahaan, dampaknya terhadap praktik pengelolaan laba mungkin tidak begitu signifikan.

Pemisahan kepemilikan dan manajemen merupakan sumber konflik utama dalam teori keagenan, hal tersebut yang menjadikan

struktur kepemilikan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Manajemen, khususnya manajer bisnis memiliki tujuan dan kepentingan yang bersaing. Tujuan utama perusahaan dan seringkali mengabaikan kepentingan pemegang saham.

Konflik bermula dari perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Hal ini biasa disebut dengan konflik keagenan. Metode yang mungkin bisa digunakan untuk mengurangi konflik kedua memberikan insentif opsi saham kepada manajemen, selanjutnya akan menguntungkan kedua belah pihak karena manajer akan mendapat bayaran tergantung pada sahamnya.

Peningkatan kepemilikan manajerial akan terjadi sebagai akibat dari kinerja manajemen. Kepemilikan manajemen mengacu pada kepemilikan saham. Kepemilikan saham manajerial membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham (Muiz & Heni, 2018).

Ukuran suatu perusahaan berbentuk nilai untuk mengetahui besar atau kecilnya perusahaan. Menurut Gunawan et al (2015), besar kemungkinan suatu perusahaan besar akan melakukan manajemen laba. Perusahaan mengendalikan keuntungannya karena harus mampu memenuhi harapan pemegang saham atau investor. Karena mereka harus mampu memenuhi ekspektasi tinggi dari pemegang saham atau investornya.

Organisasi besar memiliki insentif yang signifikan untuk terlibat dalam taktik manipulasi keuntungan. Menurut Munthe (2019), ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian Agustina dan Suryani (2018) yang menyatakan sebaliknya, dimana ukuran perusahaan tidak signifikan dalam mempengaruhi manajemen laba.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1) apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba; 2) apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba; 3) apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan data empiris kepada civitas akademika sebagai sumber kajian lebih lanjut. Selain itu juga sebagai wahana dalam mengoptimalkan kapasitas organisasi untuk menciptakan keuntungan, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan informasi dari penelitian ini sebagai alternatif sumber informasi dalam menentukan pilihan sebuah keputusan dan kebijakan.

2. Kajian Literatur

2.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan menjadi landasan penelitian ini. Menurut teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, terdapat perbedaan antara kepentingan pemilik perusahaan dan manajemen atau manajer perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Karena baik manajemen maupun pemilik bisnis berusaha untuk meningkatkan utilitas mereka sendiri, maka timbul masalah keagenan. Menurut teori keagenan, konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik bisnis muncul ketika prinsipal dan agen bekerja untuk memastikan mereka menerima tingkat kesejahteraan yang dicari, yang dapat mendorong strategi menghasilkan keuntungan. Metode pemantauan dapat membantu mengurangi konflik keagenan, namun hal ini juga memerlukan biaya yang dikenal sebagai biaya keagenan (Prathiwi & Yadnya, 2017).

Memiliki kepemilikan manajerial akan menempatkan manajemen pada posisi yang sama dengan pemilik bisnis, sehingga dapat menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Akibatnya, manajemen akan bertindak seperti investor pada umumnya dan tidak akan melakukan manajemen laba untuk memastikan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Menurut teori keagenan, yang menyatakan bahwa masing-masing pihak

mempunyai tujuan berbeda dalam menghasilkan uang, manajemen bertindak sebagai pelaksana (agen) dan investor sebagai pemilik (prinsip). Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan bertumbuh, pengendalian internalnya menjadi lebih kuat untuk memastikan bahwa pihak-pihak internal diawasi secara ketat dalam mengelola laba (Purnama, 2017). Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Sangat penting bagi para manajer untuk melakukan manajemen laba atas aset-aset yang tidak dikelola secara memadai oleh para manajer terutama pada organisasi-organisasi besar mempunyai basis aset yang luas. Rekap laporan keuangan diperlukan untuk organisasi besar yang bergantung pada pendanaan pemegang saham. Menurut Purnama (2017) serta Joe dan Suriani (2022), ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba secara menguntungkan. Oleh karena itu, besar kecilnya perusahaan akan menentukan seberapa besar pendapatan yang dikelola. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

2.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba

Kaitan antara profitabilitas dan manajemen laba adalah ketika sebuah usaha mencapai profitabilitas pada titik tertentu yang bisa dikatakan kecil, hal ini memaksa bisnis tersebut untuk menerapkan manajemen laba dengan cara meningkatkan pendapatan guna menampilkan tingkat saham dan menarik investor baru. Menurut Asyati dan Farida (2020) serta Yanti dan Setiawan (2019), praktik perataan laba yang merupakan salah satu metode penerapan manajemen laba berdampak positif pada profitabilitas yang diukur dengan ROA. Hal ini menyiratkan bahwa kemungkinan perusahaan untuk memotong atau meratakan laba pada tahun berikutnya meningkat berbanding lurus dengan profitabilitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃ : profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan asosiatif. Dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di BEI melalui www.idx.co.id. Kepemilikan Manajerial (X₁), Ukuran Perusahaan (X₂) dan profitabilitas (X₃) dikatakan sebagai variabel independen, sedangkan manajemen laba (Y) sebagai variabel dependen. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba dengan menggunakan pengukuran *Discretionary Accruals* yang dapat dihitung dengan membagi *Total Accruals* perusahaan pada periode ke t dikurangi *Total Accruals* pada periode ke t-1 dibagi Total Aktiva perusahaan pada periode ke t-1.

$$\text{Discretionary Accruals} = \frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} - NDA_{it}$$

Kepemilikan manajerial adalah variabel bebas (X₁) dalam penelitian ini. Rumus yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham milik manajemen}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Variabel bebas (X₂) dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, yaitu nilai yang menunjukkan besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Firm Size} = \ln \text{Total Aset}$$

Variabel bebas (X₃) yang digunakan adalah profitabilitas, alat ukur yang digunakan ROA (*Return On Assets*). Rumus yang digunakan untuk mengukur ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}}$$

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu memilih sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, pemilihan sampel tersebut dapat mewakili populasinya yang memenuhi pertimbangan kriteria-kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan dan 75 data. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda sehingga model persamaannya masing-masing adalah:

$$ML = a + \beta_1 ROA + \beta_2 \text{KepMan} + \beta_3 \text{SIZE} + e$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Data

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *test statistic* sebesar 0,125 dan nilai *asympt.sig (2-tailed)* sebesar 0,143 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

TABLE I. HASIL UJI NORMALITAS

Unstandardized Residual		
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,71436291
Most Extreme Differences	Absolute	0,125
	Positive	0,089
	Negative	-0,125
Test Statistic		0,125
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,143 ^{cd}

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk masing-masing variabel bebas dalam penelitian yaitu 0,943; 0,924; 0,952 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing yaitu 1,060; 1,082; 1,051 kurang dari 10. Hal ini berarti model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

TABLE II. HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1 (Constant)		
KM	0,943	1,060
SIZE	0,924	1,082
ROA	0,952	1,051

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,956 dan nilai DU sebesar 1,7092 sehingga nilai $DU < DW < 4-DU$ atau $1,7092 < 1,956 < 2,2908$. Hal ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian yang digunakan.

TABLE III. HASIL UJI AUTOKORELASI

Model	Durbin-Watson
1	1,956

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua model dalam penelitian ini masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,447; 0,199; dan 0,053 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

TABLE IV. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Error Std.	Beta			
1	(Constant)	0,172	0,400			0,431	0,668
	KM	0,256	0,335	0,091		0,765	0,447
	SIZE	0,020	0,015	0,154		1,298	0,199
	ROA	-1,075	0,546	-0,232		-1,969	0,053

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 9,469 dan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara simultan mampu mempengaruhi manajemen laba sehingga dapat dikatakan model dalam penelitian ini dikatakan layak digunakan untuk memprediksi manajemen laba.

TABLE V. HASIL UJI F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,657	3	0,219	9,469	0,000 ^b
	Residual	1,643	71	0,023		
	Total	2,300	74			

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,256. Nilai tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba mampu dijelaskan sebesar 25,60 persen oleh variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 74,40 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

TABLE VI. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,535 ^a	0,286	0,256	0,15210

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai t sebesar -4,215 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial (KM) memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba, sehingga H_1 diterima. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai t sebesar -0,031 dengan nilai signifikansi 0,976 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba,

sehingga H_2 ditolak. Profitabilitas memiliki nilai t sebesar 3,225 dengan nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sehingga H_3 diterima.

TABLE VII. HASIL UJI T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Error Std.	Beta			
1	(Constant)	0,194	0,102			1,912	0,060
	KM	0,324	0,077	-0,424		-4,215	0,000
	SIZE	0,000	0,004	-0,003		-0,031	0,976
	ROA	0,451	0,140	0,324		3,225	0,002

Sumber: Hasil analisis data.

4.2. Pembahasan

1) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka manajemen laba yang terjadi pada perusahaan akan mengalami penurunan. Dapat dipahami bahwa semakin sedikit aktivitas manajemen laba yang dilakukan, semakin besar kepemilikan manajerial. Dengan kepemilikan manajerial, manajemen akan mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilik perusahaan, yang dapat menyelaraskan atau menyatukan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham, sehingga menyebabkan manajemen berperilaku serupa dengan investor pada umumnya dan menahan diri untuk tidak menggunakan manajemen laba dan untuk mengetahui keadaan bisnis yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini secara konsisten sejalan dengan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aryanti et al (2017) dan Mahariana serta Ramantha (2014). Kedua penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki dampak negatif terhadap praktik manajemen laba dalam konteks perusahaan. Implikasinya adalah, semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin rendah kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut. Temuan ini memberikan konsistensi dan dukungan terhadap pandangan bahwa kepemilikan manajerial memiliki peran kritis dalam membentuk kebijakan akuntansi perusahaan dan dapat berkontribusi pada kejujuran pelaporan keuangan.

Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi waktu dengan menyajikan temuan yang relevan dalam rentang tahun tertentu. Aryanti et al (2017) serta Mahariana dan Ramantha (2014) memberikan landasan penelitian yang kuat, dan temuan konsisten dari penelitian ini semakin memperkuat argumen bahwa hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba dapat bersifat persisten atau tetap relevan dalam periode waktu yang lebih baru. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba menjadi semakin terperinci dan memperkaya literatur manajemen keuangan terkait.

2) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap bagaimana laba dikelola. Kemungkinan hal ini terjadi dapat dikarenakan bisnis dengan aset besar atau kecil memiliki persyaratan ukuran yang beragam yang tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu dalam manajemen laba, maka tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen.

Temuan penelitian menarik perhatian terkait ukuran perusahaan, yang ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini mencerminkan konsistensi dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga menemukan hasil serupa. Meskipun ukuran perusahaan sering dianggap sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi kecenderungan praktik manajemen laba, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks yang diselidiki, ukuran perusahaan tidak menjadi determinan utama dalam praktik manajemen laba yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu, pemerintah, analis, dan investor yang terlibat dalam administrasi perusahaan melakukan pengawasan yang ketat, sehingga membuat manajer enggan melakukan manajemen laba. Pengawasan yang ketat akan menghalangi manajer untuk menggunakan teknik manajemen laba karena berisiko ketahuan dan merugikan reputasi dan kredibilitas (Sari, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustina dan Suryani (2018) dan Gunawan et al (2015).

Secara khusus, absennya pengaruh ukuran perusahaan dalam praktik manajemen laba dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi. Penemuan ini menunjukkan bahwa, dalam beberapa kasus, faktor-faktor lain seperti struktur kepemilikan atau karakteristik industri mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk praktik manajemen laba suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan model-model teoritis dan kerangka kerja praktis yang mempertimbangkan dinamika dan variabilitas faktor-faktor ini menjadi semakin penting untuk memahami dengan lebih baik kompleksitas praktik manajemen laba dalam berbagai konteks perusahaan.

3) Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan laba dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas. Artinya, besarnya manajemen laba yang dilakukan di dalam perusahaan meningkat sebanding dengan tingkat profitabilitas yang mampu dicapai perusahaan. Investor menggunakan profitabilitas sebagai salah satu kriteria utama ketika memutuskan apakah akan berinvestasi pada suatu perusahaan karena profitabilitas merupakan salah satu tolok ukur untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Manajemen terdorong untuk menggunakan profitabilitas dengan melakukan manajemen laba untuk menarik minat investor. Manajemen laba diterapkan tidak hanya untuk menaikkan nilai profitabilitas yang rendah tetapi juga ketika nilai profitabilitas sangat tidak menentu. Oleh karena itu, pengelolaan laba semakin tinggi semakin besar perubahan profitabilitas.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan temuan yang telah diungkapkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wilson dan Prasetyo (2020) serta Purnama (2017). Kedua penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak positif terhadap praktik manajemen laba di konteks perusahaan. Hasil ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pandangan bahwa adanya korelasi positif antara tingkat profitabilitas suatu perusahaan dan kecenderungan praktik manajemen laba yang diimplementasikan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengadopsi praktik manajemen laba.

Selain itu, temuan ini memberikan konteks waktu yang baru, menegaskan dan memperbarui hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Wilson dan Prasetyo (2020) serta Purnama (2017) memberikan fondasi yang kuat, dan penelitian ini melanjutkan garis penelitian tersebut dengan menegaskan bahwa hubungan positif antara profitabilitas dan manajemen laba masih relevan dalam periode waktu yang lebih baru. Implikasinya adalah pemahaman lebih lanjut tentang hubungan ini, yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para praktisi, pengambil keputusan, dan peneliti dalam konteks

manajemen laba dan kebijakan keuangan perusahaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan yang kedepannya perlu diperbaiki yaitu nilai *adjusted R square* sebesar 0,256 yang berarti variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu mempengaruhi manajemen laba hanya 25,60 persen sehingga penelitian mendatang sebaiknya menambahkan variabel independen lain contohnya leverage, umur perusahaan dan lain-lain untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba di industri yang berbeda dan memperpanjang periode penelitian.

References

- Agustina, Y. P., & Suryani, E. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba (studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 63-74.
- Aryanti, I., Kristanti, F. T., & Hendratno. (2017). Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2).
- Asyati, S., & Farida. (2020). Pengaruh good corporate governance, leverage, profitabilitas dan kualitas audit terhadap praktik manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 - 2018). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATECH)*, 3(1).
- Fatmawati & Djajanti, A. (2015). pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan financial leverage terhadap praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kelola*, 2(3).
- Gunawan, Darmawan, I. K. N. A. S., & Purnamawati, G. A. (2015). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *e-journal S1 AK Universits Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 3(1).
- Herlambang, A. R. (2017). Pengaruh free cash flow dan leverage terhadap manajemen laba dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *JOM Fekon*, 4(1), 15-29.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Finance Economics*, 3(1), 305-360.
- Joe, S., & Suriani, G. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3).
- Mahariana, Pingga, I. D. G., & Ramantha, I. W. (2014). Pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(3).
- Muiz, E., & Ningsih, H. (2018). Pengaruh perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 8(2).
- Munthe, I. L. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan struktur modal sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 1(1), 53-60.
- Prathiwi, D. I., & Yadnya, I. P. (2017). Pengaruh free cash flow, struktur aset, risiko bisnis dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang. *E-Jurnal Manajemen*, 6(1).

- Purnama, D. (2017). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. *JRKA*, 3(1), 1-14.
- Sari, N., & Khafid, M. (2020). Peran kepemilikan manajerial dalam memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kebijakan dividen terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2).
- Sari, L. R. (2014). Pengaruh ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 1(1).
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory*. New Jersey: Pearson Prentice Hall Inc.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, P. R., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh mekanisme good corporate governance, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 1(1), 12-23
- Wilson, & Prasetyo, A. (2020). Pengaruh mekanisme good corporate governance, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 59-72.
- Yanti, N., & Setiawan, P. (2019). Pengaruh asimetri informasi, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada manajemen laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1).